

ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТВЕРДЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ТОНКИХ НАНОСТРУКТУР МЕТОДОМ ВТОРИЧНОЙ ИОННОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ (ВИМС)

¹Ш. Абдимуродов, ²Ю. Рашидова, ³Р.Т. Курбанов

^{1,2}Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте (бакалавры)

³научный руководитель, заведующей кафедры «Инженерная математика и физика»
СБУМИПТК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215187>

Аннотация. В работе дано описание методики анализа поверхности и объёма неорганических веществ и тонких наноструктур с помощью масс-спектрометрии вторичных ионов. Показано возможность использования данной методики на примере анализа мишени из Ag и тонких пленок Cu.

Ключевые слова: поверхность, наноструктуры, вторичные ионы, масс-спектрометрия, предельная концентрация, кластерные ионы, эмиссия на прострел, эмиссия на отражение.

Abstract. The paper describes a technique for analyzing the surface and volume of inorganic substances and fine nanostructures using a secondary ion mass spectrometer. The possibility of using this technique is demonstrated by analyzing an Ag target and thin Cu films.

Keywords: surface, nanostructures, secondary ions, mass spectrometry, limiting concentration, cluster ions, lumbago emission, reflection emission.

При ионной бомбардировке поверхности твердых веществ происходит распыление вещества в виде нейтральных атомов (молекул) и заряженных атомных и многоатомных ионов (вторичная ионная эмиссия). Пропуская последних через масс-спектрометр, можно получить важную информацию о химическом и элементном составе любого неорганического твердого тела и тонких пленок. Метод приобретает особую важность при технологии получения сверхчистых металлов или соединений с заданным составом, а также сплавов. Этот метод получил название вторичной ионной-масс спектрометрии (ВИМС).

Масс-спектрометр вторичных ионов изготовлен на базе промышленного масс-спектрометра МИ-1201. Он состоит из источника первичных ионов инертных газов, блока формирования вторичных ионов, электромагнита секторного типа, а также системы регистрации и записи масс-спектра вторичных ионов. Ионно-оптическая система первичного пучка позволяет работать в двух режимах: микрозондовый, с размером пучка на поверхности образца менее 10 мкм и режим максимального тока для увеличения чувствительности прибора по элементам. Бомбардировка осуществляется ионами инертных газов. Выбор первичных ионов He^+ , Ne^+ , Ar^+ и Kr^+ обусловлен тем, что они не образуют химические соединения с атомами образца, тем самым повышается точность анализа. Для анализа поверхности тонких пленок используются легкие ионы гелия и неона. Для анализа объёма вещества используются более тяжелые ионы аргона и криптона. Масс-спектральное разрешение прибора 5000. Такие высокие параметры прибора позволяют отдельно фиксировать все изотопы одного элемента, а также

изотопные комбинации (дуплетов, триплетов и др.) элемента. В качестве мишени берется образец, минимальный размер которого, составляет $5 \times 5 \times 1 \text{ мм}^3$.

При элементном анализе веществ важной характеристикой прибора является его чувствительность по элементам с высоким потенциалом ионизации. Так предельная концентрационная чувствительность прибора по примесям фиксируется на уровне $5 \cdot 10^{-13} \text{ ат/см}^3$ для изотопа ^{11}B (бор), $1 \cdot 10^{-10}$ и $6 \cdot 10^{-10} \text{ ат/см}^3$ для ^{31}P (фосфор) и ^{75}As (мышьяк) соответственно.

Как показывает опыт, масс-спектральный состав вторичных ионов, выбиваемых из не очищенной поверхности образцов довольно сложен и состоит из следующих групп ионов: а) Одноатомные однозарядные ионы образца M^+ (M -символ атома элемента). б) Многоатомные ионы элемента образца $M_n^+ (n \geq 10)$. Для них характерно уменьшение интенсивности с увеличением числа атомов в ионе, в) Многоатомные гетероядерные ионы, образующиеся в результате взаимодействия элемента мишени с атомами или молекулами газов вакуумной камеры или растворенные в объеме мишени, т. е.: гидриды $M_n H_m^+$, окислы $M_n O_m^+$, гидроокиси $M_n (OH)_m^+$, углеродные соединения вида $M_n C^+$, а также гибридные молекулы вида $M_n X_m^+$. Образование комплексных ионов, содержащих атомы кислорода и водо-рода, во многом зависит от природы исследуемой мишени и экспериментальных условий анализа. Эти ионы обычно исчезают из масс-спектра при интенсивной бомбардировке с одновременным нагреванием мишени.

В таблице, в качестве примера, приведен масс-спектральный состав и интенсивность выхода вторичных ионов в диапазоне масс 7-400 а.е.м., выбиваемых

А. е. м.	Вид иона	Интен. выхода (в отн. ед.)	
		Известный состав	Неизвестный состав
7	Li^+	111	-
12	C^+	40	25
19	LiC^+	53	-
24	Mg^+	21	51
28	Si^+	72	11
39-41	K^+	201	307
40	Ca^+	135	-
52	Cr^+	55	-
55	Mn^+	35	115
63	$X^+ (*)$	19	96
91	Zr^+	-	87
96	Mo^+	17	-
108	Ag^+	757	701
124	AgO^+	25	176
145-147	$(X^+)^*$	29	-
216	Ag_2^+	456	391
232	Ag_2O^+	10	97

394	Ag_3^+	1400	1295
-----	----------	------	------

из исходной поверхности Ag мишени с известным и неизвестным составом. В таблицу включены значение а.е.м., нахождение которых представляет интерес в том или ином образце. Бомбардировка осуществлялась ионами Ar^+ с энергией 6 кэВ и плотностью тока $2,5 \cdot 10^{-3}$ А/м², при температуре мишени T=400К. Масс-спектр записан после достижения стабильных значений тока ионов Ag^+ во временной зависимости $I^+(Ag) = f(t)$, где t – время бомбардировки.

Из данных таблиц видно, что масс-спектральный состав двух образцов по ожидаемым примесным элементам заметно отличается. Особенно это четко проявляется по элементам Li , Ca , Zr и Mo , присутствие которых приведены в паспортных данных образца. Надежность расшифровки элементов в масс-спектре обеспечивается сравнением высоты изотопных линий элементов, которые точно соответствуют природному распространению. Установлено, что в этих условиях соотношение выхода примесных ионов примерно соответствует объёмному содержанию элементов в образце.

При анализе тонких пленок металлов используется два метода анализа. В первом пленка толщиной 400-1000 ангстрем, бомбардируется с тыльной стороны, а отбор вторичных ионов, осуществляется с обратной стороны, т. е. с лицевой стороны пленки («эмиссия на прострел»). Во втором случае отбор вторичных ионов осуществляется с той стороны пленки, которая бомбардируется первичными ионами («эмиссия на отражение»). При сравнительном исследовании масс-спектральных составов поверхности пленок в двух режимах, обнаружена, что масс-спектральный состав поверхности при режиме «эмиссия на прострел», сильно отличается от состава при режиме «эмиссия на отражение». В первом случае, в масс-спектре полностью отсутствуют кластерные ионы типа M_n^+ . Этот факт подтверждает о существенном различии механизмов эмиссии атомарных ионов M_1^+ и кластерных ионов M_n^+ при ионном распылении. С помощью специальных экспериментов было установлено, что при режиме «эмиссии на прострел», точность анализа состава поверхности выше, чем при режиме «эмиссия на отражение».

Методика и прибор ВИМС надежно обеспечивает качественный химический анализ любого неорганического вещества неизвестного состава в твердом виде или в виде тонких наноструктур. Количественный анализ состава образца проводится с использованием специальных эталонных образцов, а также построенные опытным путём градуировочные графики для различных химических элементов, отражающие электронные свойства атомов и молекул

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Черепин В.Т. Ионный микронзондовый Анализ. Киев, Науково думка. 1992 г.
1. Джемилев Н.Х., Ротштейн В.М., Курбанов Р. Цай В. Масс-спектрометр вторичных ионов с двойной фокусировкой. Прибор и техника эксперимента, 1990 г, №11, стр.115-120.
2. Курбанов Р. Умрзаков Б. Е., Материалы научной конференции «Проблемы и перспективы оптики и лазерной физики. Ташкент, ИИПЛиТ им. У.А.Арифова, 2023г, с. 152-154.